

**O‘ZBEK KINO OPERATORLIK SAN’ATIDA RAMZIY
YANGILANISHLAR TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING
AHAMIYATI**

Umid Malikov,

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti

Operatorlik va ovoz rejissyorligi kafedrası, PhD

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek kino operatorlik san’atida ramziy yangilanishlar texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida zamonaviy texnologiyalar – raqamli tasvirga olish vositalari, kompyuter grafikasi, rang korreksiyasi va vizual effektlarning operatorlik mahoratini rivojlantirishdagi o‘rni yoritiladi. Shuningdek, ramziy ifoda yaratishda texnologik yondashuvlarning badiiy-estetik imkoniyatlari, ularning tomoshabinga ta’siri hamda milliy kino san’atining rivojiga qo‘shayotgan hissasi ilmiy asosda tahlil etiladi. Maqolada o‘zbek kinosida zamonaviy texnologiyalar orqali yaratilayotgan ramziy tasvirlarning o‘ziga xos jihatlari ochib berilib, ularni samarali qo‘llash yo‘llari ko‘rsatib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: operatorlik san’ati, o‘zbek kinosi, ramziy ifoda, zamonaviy texnologiyalar, vizual effektlar, kompyuter grafikasi, rang korreksiyasi, badiiy tasvir, estetik yondashuv, kino san’ati, innovatsion texnologiyalar, kamera texnikasi

**ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
СИМВОЛИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ В ОПЕРАТОРСКОМ
ИСКУССТВЕ УЗБЕКСКОГО КИНО**

Умид МАЛИКОВ,

Государственный институт искусств и культуры Узбекистана

Кафедра операторского мастерства и звукорежиссуры, PhD

Аннотация: В данной статье анализируется значение использования технологий символических инноваций в операторском искусстве узбекского кино. В ходе исследования раскрывается роль современных технологий —

цифровых средств съёмки, компьютерной графики, цветокоррекции и визуальных эффектов — в развитии операторского мастерства. Кроме того, на научной основе рассматриваются художественно-эстетические возможности технологических подходов в создании символического выражения, их влияние на зрителя, а также вклад в развитие национального киноискусства. В статье также выявляются особенности символических изображений, создаваемых в узбекском кино с использованием современных технологий, и определяются пути их эффективного применения.

Ключевые слова: операторское искусство, узбекское кино, символическое выражение, современные технологии, визуальные эффекты, компьютерная графика, цветокоррекция, художественное изображение, эстетический подход, киноискусство, инновационные технологии, камера техника

THE IMPORTANCE OF USING SYMBOLIC INNOVATION TECHNOLOGIES IN UZBEK CINEMATOGRAPHY

Umid MALIKOV,

Uzbekistan State Institute of Arts and Culture

Department of Cinematography and Sound Design, PhD

Abstract: This article analyzes the importance of using symbolic innovation technologies in Uzbek cinematography. The study highlights the role of modern technologies—digital filming tools, computer graphics, color grading, and visual effects—in the development of cinematographic mastery. Furthermore, the artistic and aesthetic potential of technological approaches in creating symbolic expression, their impact on the audience, and their contribution to the development of national cinema are examined on a scientific basis. The article also identifies the distinctive features of symbolic imagery created in Uzbek cinema using modern technologies and suggests ways for their effective application.

Keywords: cinematography, Uzbek cinema, symbolic expression, modern technologies, visual effects, computer graphics, color grading, artistic image, aesthetic approach, film art, innovative technologies, camera techniques

O‘zbek kinosi o‘zining yuz yildan ortiq tarixiga ega bo‘lib, bu davrda u ko‘plab bosqichlardan o‘tgan. 1897-yilda kinoning Toshkentga kirib kelishi O‘zbekiston hududida kino san’atining shakllanishiga asos bo‘ldi. Bugungi kunda esa jahon kinematografiyasida raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi, sun’iy intellekt va virtual ishlab chiqarish vositalarining keng qo‘llanilishi o‘zbek kino operatorlik san’ati oldiga yangi vazifalarni qo‘ymoqda.[1]

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi – o‘zbek kino operatorlik san’atida ramziy yangilanishlar texnologiyalaridan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlarini, bu jarayonning milliy kinematografiya rivojiga ta’sirini, shuningdek, an’anaviy va zamonaviy ifoda vositalarining sintezini ilmiy tahlil qilishdir. Maqolada XX asr 60-70-yillaridagi "o‘zbek kinosi Uyg‘onish davri" deb nom olgan poetik kino an’analari, mustaqillik davrida yuz bergan o‘zgarishlar va so‘nggi yillarda joriy etilgan innovatsion texnologiyalar operatorlik san’ati nuqtai nazaridan o‘rganiladi.[2]

O‘zbekiston kinematografiyasining tarkib topishida operatorlik san’ati alohida o‘rin tutadi. 1924-yilda Buxoroda Markaziy Osiyodagi ilk kinostudiyaning tashkil etilishi, 1925-yilda Toshkentda "Sharq yulduzi" kinofabrikasining qurilishi bu jarayonning muhim bosqichlari bo‘ldi. 1927-yilda esa AQSHda ovozli kinoning paydo bo‘lishi bilan bir yilda O‘zbekistonda ilk musiqali film – "Ravat yo‘lbarlari" suratga olindi. Ushbu filmda sahna san’ati elementlari bilan kino ifoda vositalarining uyg‘unligi operatorlik mahoratining dastlabki yutuqlaridan biri sifatida baholanishi mumkin.[3]

O‘zbek kino operatorlik maktabining shakllanishida rus va yevropa kinematografiyasining ta’siri sezilarli bo‘ldi. Sovet davrida Moskva kinematografiya instituti (VGIK) va Toshkent davlat san’at instituti bitiruvchilari milliy kadrlar tayyorlashning asosini tashkil etdi. Biroq 1990-yillar boshidan

mustaqillik davrida O‘zbekistonning VGIKka talabalar yuborishni to‘xtatishi mahalliy operator kadrlar tayyorlash tizimida muayyan uzilishlarga sabab bo‘ldi.

O‘zbek kinosining oltin davri sifatida tanilgan 1960-70-yillar poetik kinosi operatorlik san’ati rivojida alohida bosqichdir. Bu davrda Ali Xamraev, Elyor Eshmuxamedov kabi rejissyorlar, Dilshod Fatxullin, Yuriy Klimenko kabi operatorlar ijodida ramziy va metaforik ifoda vositalari yetakchi o‘rinni egalladi.

Aynan shu davrda suratga olingan "Oq, oq laylaklar", "Qushlar ortidan kelgan odam" kabi filmlar sotsialistik realizm an’analari doirasida bo‘lishiga qaramasdan, poetik yo‘nalish va lirizmning yuksak namunalarini yaratdi. Operatorlar filmning tasviriy yechimi ustida izlanishlar olib borib, kadr kompozitsiyasi, yorug‘lik va rangtasvir orqali ramziy ma’nolarni ifodalashga erishdilar. Bu davrda suratga olingan filmlardagi metaforik elementlar keyingi avlod operatorlari uchun ijodiy maktab vazifasini o‘tadi.[4]

Operatorlik san’atida ramziylik – bu obrazli fikrlashning eng muhim shaklidir. XX asr o‘zbek kinosida ramziy ifoda vositalari asosan kompozitsion qurilma, yorug‘lik-soya o‘yinlari, rang tanlovi va detal orqali amalga oshirilgan. Masalan, keng qo‘llanilgan "ramziy kadr" – personajning ichki holatini ochishda keng rejali va yaqin rejali planlarning uyg‘unlashuvi orqali ifodalanadi.[5]

Poetik kino davri operatorlari ijodida yorug‘lik ramziyligi muhim o‘rin tutgan. Tog‘, dasht, laylak, qush kabi tabiat obrazlari orqali milliy o‘zlikni anglash, tarixiy xotira, inson va tabiat uyg‘unligi kabi mavzular ifodalangan. "Qushlar ortidan kelgan odam" filmidagi qush obrazi orqali insonning erkinlikka intilishi, tabiat bilan uyg‘unlashuvi ramziy ma’noda operator tomonidan mahorat bilan kadrda ko‘chirilgan.

Raqamli texnologiyalar operatorlik san’atida ramziylikni ifodalash imkoniyatlarini tubdan kengaytirdi. Kompyuter grafikasi, vizual effektlar, virtual studiyalar an’anaviy kinoda mavjud bo‘lmagan yangi ifoda vositalarini yaratdi. "Bugungi kunda raqamli texnologiyalar asrida kino badiiy ifoda tizimi doimiy ravishda yangilanib, boyib bormoqda".[6]

Xususan, animatsiya vositalari va kompyuter grafikasidan foydalanish milliy kinoning badiiy tili, semantikasi va metaforik tizimiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Bu esa o'z navbatida sohaning jahon kinematografiyasidagi badiiy jarayonlar bilan integratsiyalashuvini aks ettiradi. Zamonaviy operator oldida nafaqat an'anaviy ifoda vositalarini, balki raqamli texnologiyalarning ramziy imkoniyatlarini ham chuqur o'zlashtirish vazifasi turibdi.

2022-yilda "O'zbekfilm" kinokonserning yangi panoramik paviloni ishga tushirilishi o'zbek kino operatorlik san'ati texnologik rivojida muhim bosqich bo'ldi. Ushbu pavilon jahon darajasidagi filmlarni suratga olish imkonini beruvchi zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan. Ayniqsa, Stagecraft texnologiyasining joriy etilishi muhim ahamiyat kasb etadi.[7]

Stagecraft texnologiyasining mohiyati shundaki, u qimmatbaho dekoratsiyalar yoki "yashil fon" (chromakey) o'rniga sahnaning orqa qismiga o'rnatilgan katta uzluksiz LED panellar orqali virtual dunyoning yuqori sifatli tasvirini yaratadi. Bu tasvir Unreal Engine dasturida ishlab chiqiladi va operator kamerasiga bog'lanadi. Natijada, kompyuter "fonlari" va real dekoratsiyalarning uyg'unlashuvi orqali realizmga erishiladi. Operator istalgan burchakdan suratga olish imkoniyatiga ega bo'ladi, chunki real va virtual kameraning uyg'unlashuvi perspektivaning o'zgarishini ta'minlaydi.[8]

Raqamli transformatsiya davrida operatorlik mahoratiga qo'yiladigan talablar ham o'zgarmoqda. Bir tomondan, an'anaviy operatorlik bilimlari – yorug'lik, kompozitsiya, rangtasvir, kadr harakati – o'z ahamiyatini saqlab qolmoqda. Ikkinchi tomondan, raqamli texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalari, koloristika, vizual effektlar bilan hamkorlik qilish malakalari talab etilmoqda.

Mustaqillik davrida yaratilgan filmlarda badiiy yechimlar, kino tilida "gapirish" imkoniyatlari sezilarli darajada kengaydi. Operatorlar nafaqat hikoyani vizual tarzda ifodalash, balki obraz yaratishda ramziy va metaforik ifoda vositalaridan unumli foydalanmoqdalar. Biroq mutaxassislar ta'kidlaganidek, bu

sohada erishilgan yutuqlar bilan bir qatorda, kelajakda hal qilinishi lozim bo'lgan muammolar ham mavjud.[9]

Mustaqillik yillarida o'zbek kinosi mafkuraviy qarashlardan xalos bo'lib, milliy o'zlikni anglash, tarixiy xotira, umuminsoniy qadriyatlarni ifodalashga yo'naltirildi. Bu jarayonda operatorlik yechimlari ham tubdan o'zgardi. Agar sovet davrida asosan sotsialistik realizm kanonlari asos qilib olingan bo'lsa, mustaqillik davrida operatorlar erkin ijodiy izlanish imkoniyatiga ega bo'ldi.

Yusuf Razykov ijodi mustaqillik davri o'zbek kinosining yorqin namunasidir. Operator va rejissyor sifatida Razykov o'z filmlarida ramziy "ramkali" kompozitsiyani ko'p qo'llaydi. "Dard" (2003) filmi bir xil qahramon yuzining yaqin rejasi bilan boshlanib, yana yaqin reja bilan tugaydi, bu esa timsoliy ma'noda hayot va o'lim, azob va shifo ramziga aylanadi. Bunday operatorlik topilmasi nafaqat badiiy usul, balki falsafiy umumlashtirish vazifasini ham o'taydi.[10]

Zamonaviy o'zbek kinosida an'anaviy va zamonaviy ifoda vositalarining sintezi kuzatilmoqda. Operatorlar bir tomondan poetik kino davrining boy merosiga, ikkinchi tomondan jahon kinematografiyasining so'nggi texnologik yutuqlariga tayanmoqdalar.

2022-yilda Saodat Ismoilova tomonidan yaratilgan "Chillahona" videoinstallyatsiyasi bu sintezning yorqin namunasidir. Uch kanalli videotasvir shaklida yaratilgan ushbu asarda an'anaviy o'zbek tikuvchiligi – falak naqshlari zamonaviy yorug'lik proyeksiyalari bilan uyg'unlashtirilgan. Operatorlik nuqtai nazaridan, asarda arxiv kadrlar, zamonaviy suratga olish, animatsiya va yorug'lik dizayni uyg'unligi orqali ramziy ma'nolar ifodalangan. Sufiy mistikadan ilhomlangan yorug'lik proyeksiyalari personajning ma'naviy kechinmalarini ramziy tarzda aks ettirgan.[11]

Kino operatorlik san'atida ramziylik masalasiga semiotik yondashuv alohida ahamiyat kasb etadi. Kino tili – bu belgilar va ramzlar tizimi bo'lib, operator kadr orqali ma'no yaratishda ikki turdagi belgilardan foydalanadi: konvensional (shartli)

va ikonik (tasviriy). An'anaviy o'zbek kinosida ko'proq ikonik belgilar – ya'ni real dunyodagi narsa va hodisalarning o'xshashi orqali ma'no ifodalash ustunlik qilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar konvensional belgilar imkoniyatlarini kengaytirmoqda.[12]

Raqamli texnologiyalar yordamida yaratilgan vizual effektlar, animatsion elementlar, virtual dekoratsiyalar real dunyoda mavjud bo'lmagan obrazlarni yaratish imkonini beradi. Bu esa kinotilining semantik imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi. Ammo shu bilan birga, texnologiyaning o'zi maqsadga emas, balki badiiy ifoda vositasiga aylanishi muhim.

O'zbek kino operatorlik san'atida texnologiya va an'ana uyg'unligi masalasi dolzarbdir. Bir tomondan, jahon kinematografiyasidagi texnologik yangiliklarni o'zlashtirish zarurati, ikkinchi tomondan, milliy kinoning o'ziga xos badiiy an'alarini saqlab qolish vazifasi turibdi.

Mutaxassislar ta'kidlaganidek, "maxsus effektlardan kino san'atida vizual ifoda vositasi sifatida foydalanish masalalari" alohida o'rganishni talab etadi. Bunda asosiy e'tibor texnologiyaning badiiy vazifaga bo'ysundirilishiga qaratilishi lozim. Ya'ni, Stagecraft texnologiyasi yoki kompyuter grafikasi qanchalik mukammal bo'lmasin, agar u filmning badiiy maqsadiga xizmat qilmasa, uning qo'llanilishi o'zini oqlamaydi.

Jahon kinematografiyasida so'nggi yillarda virtual ishlab chiqarish (virtual production) texnologiyalari jadal rivojlanmoqda. "The Mandalorian" serialidan boshlangan ushbu tendensiya bugungi kunda ko'plab yirik loyihalarda qo'llanilmoqda. Stagecraft texnologiyasi aynan shu yo'nalishning bir ko'rinishidir.

Bunday texnologiyalarning afzalligi shundaki, ular suratga olish jarayonida real vaqt rejimida vizual effektlarni ko'rish imkonini beradi. Operator kadr kompozitsiyasini, yorug'likni, rangni real vaqtda baholab, kerakli tuzatishlarni kiritishi mumkin. Bu esa post-prodakshn bosqichidagi xarajatlarni kamaytiradi va ijodiy jarayonni soddalashtiradi.

"O'zbekfilm" konsernining yangi paviloni va Stagecraft texnologiyasining joriy etilishi o'zbek kinosida texnologik modernizatsiyaning muhim bosqichidir. Bu imkoniyatlar nafaqat badiiy filmlar, balki tarixiy va epik loyihalar uchun ham muhim ahamiyatga ega. Masalan, "Bahodir Yalangto'sh" tarixiy filmining birinchi epizodi aynan ushbu yangi pavilonda suratga olinmoqda.

Biroq texnologik modernizatsiya bilan bir qatorda, kadrlar tayyorlash tizimini ham rivojlantirish zarur. Zamonaviy texnologiyalar bilan ishlay oladigan operatorlar, koloristlar, vizual effektlar mutaxassislarini tayyorlash milliy kinematografiya oldidagi asosiy vazifalardan biridir. Bu borada Toshkent davlat san'at instituti va boshqa ta'lim muassasalarining o'rni beqiyosdir.

O'zbek kino operatorlik san'ati rivojida kadrlar tayyorlash masalasi eng dolzarb muammolardan biridir. 1990-yillar boshida VGIKka talabalar yuborish to'xtatilganidan keyin mahalliy operator kadrlar tayyorlash tizimida muayyan uzilish yuz berdi. Natijada, "eski" va "o'rta" avlod mutaxassislari bilan yosh avlod operatorlari o'rtasida tajriba uzluksizligi masalasi yuzaga keldi.

Zamonaviy texnologiyalar bilan ishlay oladigan operatorlarni tayyorlash alohida e'tibor talab qiladi. Stagecraft, virtual ishlab chiqarish, kengaytirilgan reallik (AR) va virtual reallik (VR) texnologiyalari nafaqat amaliy ko'nikmalarni, balki yangi estetik tafakkurni ham talab qiladi. Ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini zamonaviylashtirish va o'quv dasturlarini yangilash zarur.

Zamonaviy kinoda texnologiyaning roli oshib borayotgan bir sharoitda, texnologiya va badiiy ifoda muvozanatini saqlash masalasi dolzarbdir. Texnologiyaning o'z-o'zidan maqsadga aylanib qolishi, vizual effektlarning hikoyani bosib ketishi xavfi mavjud.

Mutaxassislar ta'kidlaganidek, "grafik obraz yaratishda operatorning qobiliyati" muhim ahamiyatga ega. Eng zamonaviy texnologiyalar ham ularni qo'llaydigan operatorning mahorati, badiiy didi va obrazli fikrlash qobiliyatisiz o'z kuchini yo'qotadi. Shuning uchun texnologik yangilanishlar bilan bir qatorda,

operatorlarning kasbiy mahoratini oshirish, ularning badiiy tafakkurini rivojlantirish masalasiga ham e'tibor qaratish lozim.

O'zbek kino operatorlik san'atida ramziy yangilanishlar texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon bir necha yo'nalishda olib borilmoqda: birinchidan, an'anaviy poetik kino davrida shakllangan ramziy ifoda an'analari saqlanib kelinmoqda; ikkinchidan, raqamli texnologiyalar – kompyuter grafikasi, animatsiya, virtual ishlab chiqarish – yangi ramziy imkoniyatlar yaratmoqda; uchinchidan, an'ana va texnologiya uyg'unligi asosida milliy kinoning o'ziga xos badiiy tili shakllanmoqda.

2022-yilda "O'zbekfilm" konsernida Stagecraft texnologiyasiga asoslangan yangi panoramik pavilonning ishga tushirilishi texnologik modernizatsiyada muhim bosqich bo'ldi. Bu texnologiya operatorlarga real vaqt rejimida virtual dunyo bilan ishlash, kompozitsiya, yorug'lik va rangni aniq baholash imkonini beradi. "Bahodir Yalangto'sh" kabi tarixiy filmlarni suratga olishda ushbu imkoniyatlardan foydalanilmoqda.

Biroq texnologik yangilanishlar bilan birga, kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish, eski va o'rta avlod operatorlar tajribasini yosh avlodga yetkazish, zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirgan mutaxassislarni tayyorlash masalalari dolzarb bo'lib qolmoqda.

Kelajakda o'zbek kino operatorlik san'ati rivojining asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat: an'anaviy ifoda vositalari va zamonaviy texnologiyalar sintezini chuqurlashtirish; virtual ishlab chiqarish texnologiyalarini keng joriy etish; operator kadrlar tayyorlash tizimini modernizatsiya qilish; milliy kinoning o'ziga xos ramziy tizimini saqlagan holda jahon kinematografiyasi bilan integratsiyani kuchaytirish.

Xulosa qilib aytganda, o'zbek kino operatorlik san'atida ramziy yangilanishlar texnologiyalaridan foydalanish nafaqat texnik, balki badiiy-estetik jihatdan ham muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon milliy kinematografiyaning jahon

kinosi bilan raqobatlasha olish qobiliyatini oshirish, shuningdek, o‘zbek kinosining o‘ziga xos badiiy tilini saqlab qolish va rivojlantirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Abikeeva, G. "Heart of Asia: Cinema of Uzbekistan." 2002.
2. Bondarenko, V.A. "Sovremennyy otechestvennyy kinematograf i teoreticheskie printsipy OPOYAZa." Dissertatsiya.
3. Dr. Tadjibayeva O.K.; Melikuziev I.M.; Khusanov Sh.T. "Issues of the using the Special Effects as means of Visual expression in the Cinema art." *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7, 2, 2020, 2204-2215.
4. Ikbol Melikuziev. "Cinematographer's ability in the creation of graphic image in uzbek historical films." *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(05), 2020, 1554-1567.
5. Jomonkulov, Khusnullo Khamidullo ogli. "The Problem of Image Creation in Modern Uzbek Art Films." *JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY AND HUMAN RIGHTS*, 3 (11), 2024, pp. 176-177.
6. Khusanov, S. "Poetic methodology in Uzbek cinema 60-70 s." *Culture and Arts of Central Asia*, 7(1), 2018, 6.
7. Melikuziev, Ikboljon; Khusanov, Sherzod Tirkashaliyevich. "Creative researches of young cameramen on the creation of graphic image in modern uzbek feature films." *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, 9(1), 2019, 5230-5236.
8. Mesamed, V. "Cinema of Uzbekistan." In "Cinema in Central Asia." 2013.
9. Razykov, Yusuf. Intervyular.

Sulaymonova, Kamola Alisher qizi. "STAGES OF ANIMATION: FROM THE FIRST STEPS TO TODAY." Zenodo, 2021

